

Espuma expansiva para preparação de peças anatômicas e estudo das vias aéreas condutoras

Ana Luísa Alves Teixeira¹, Vitória de Carvalho Silva¹, Jeneci Pereira dos Santos²,
Adriana Gradela³, Marcelo Domingues de Faria³

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil.

²Auxiliar Técnico do Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil.

³Docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil.

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Aparelho respiratório. Adesivo de poliuretano. Maceração.

INTRODUÇÃO

O estudo anatômico das vias aéreas é essencial ao entendimento da fisiologia respiratória e das práticas clínicas associadas, especialmente em medicina veterinária. O trato respiratório inferior, composto pela laringe, traqueia, brônquios e pulmões, é responsável pela condução do ar e pela hematose. A divisão brônquica se caracteriza pela bifurcação dos brônquios principais, na altura da carina traqueal e, em alguns animais, a exemplo de suínos e ruminantes, ainda apresentam o brônquio traqueal. A partir destes brônquios, há divisões sucessivas que resultam na formação da árvore brônquica. A labilidade das estruturas aéreas, no entanto, dificulta sua preservação para estudo anatômico. Diversas técnicas de preenchimento e conservação têm sido empregadas com o objetivo de manter a morfologia interna dessas estruturas, com destaque para o uso de

polímeros. A dificuldade em visualizar as estruturas profundas e ramificações das vias aéreas, como apontado por Dyce, Sack e Wensing (2017), justifica a busca por métodos alternativos que permitam sua reprodução em modelos anatômicos.

Nesse contexto, a utilização de adesivo de poliuretano expansível, comumente empregado na construção civil, pode representar uma alternativa acessível e eficaz para moldagem e preservação da arquitetura interna das vias aéreas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade dessa substância para obtenção de modelos anatômicos do aparelho respiratório inferior.

METODOLOGIA

Foi utilizado 01 cadáver de ovelha adulta, sem raça definida, com massa corporal de 55 kg, proveniente do Setor de Produção da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), obtido após morte natural e cedido ao Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres (LAADS), respeitando-se os princípios éticos de descarte e reutilização para fins didáticos.

A dissecação foi iniciada pela remoção do aparelho respiratório inferior, que incluía traqueia, brônquios principais e pulmões. A traqueia foi seccionada caudalmente à laringe. Em seguida, foi realizada limpeza cuidadosa da superfície externa do tecido para remoção de fluidos e restos orgânicos.

A espuma expansível utilizada era composta por polióis, difenil-metano-4,4-diisocianato, cujos elementos propelentes eram propano, butano e dimetiléter (Unispuma Pro Interfix[®]). A aplicação foi realizada por meio de adaptador próprio do produto, conectado a um cilindro de seringa de 10 ml, cuja extremidade foi introduzida e fixada na traqueia com barbante. O adesivo foi injetado de maneira contínua até

observar-se preenchimento uniforme dos brônquios visíveis.

Após 2 horas de cura completa da espuma no interior das vias aéreas, a peça foi submersa em recipiente plástico com água corrente e mantida em maceração por 33 dias, com trocas semanais de água. Ao final do período, a limpeza da espuma moldada foi feita com jatos de água sob pressão, utilizando seringa de 20 ml e escova de dentes de cerdas macias para remoção dos tecidos remanescentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o período de maceração, observou-se que a espuma de poliuretano se moldou com eficiência à conformação das vias aéreas condutoras, preservando a morfologia da traqueia e suas ramificações brônquicas principais e secundárias (FIGURA 1). A estrutura obtida apresentou firmeza e boa definição, permitindo a visualização clara do brônquio traqueal, da carina traqueal, dos brônquios principais, dos brônquios lobares e de parte dos bronquíolos de maior calibre.

Figura 1. Traqueia e árvore brônquica de ovino, preparadas por repleção com espuma expansível e seguido de maceração. Em A, vista ventral. Em B, vista dorsal - Petrolina (PE), 2025.

Legenda: Brônquio traqueal (**seta vermelha**), brônquio principal direito (**seta azul**) e brônquio principal esquerdo (**ponta de seta branca**). Lobos pulmonares: parte cranial do lobo cranial direito (**círculo amarelo**), parte caudal do lobo cranial direito (**círculo laranja**), lobo médio (**círculo azul**), lobo caudal direito (**círculo verde**), lobo acessório (**estrela roxa**), parte cranial do lobo cranial esquerdo (**quadrado amarelo**), parte caudal do lobo cranial esquerdo (**quadrado laranja**), lobo caudal esquerdo (**quadrado verde**).

Fonte: Acervo próprio.

Em ruminantes, como os ovinos, a divisão dos brônquios ocorre de maneira tricotômica, com presença do brônquio traqueal situado cranialmente à bifurcação traqueal, ventilando exclusivamente o lobo cranial direito (König; Liebich, 2016). Nele, foi identificado acúmulo de espuma em formato arredondado, possivelmente causado por bolsões de ar durante a injeção. Isso, provavelmente se deve em virtude da maior pressão gerada no lobo mais cranial. Contudo, essas formações puderam ser removidas com bisturi sem prejuízo à peça final. A preservação do brônquio traqueal na peça produzida com poliuretano foi especialmente relevante, uma vez que essa estrutura possui importância clínica e anatômica reconhecida, conforme descrito por Evans e de Lahunta (2020).

Durante a limpeza final, notou-se que os segmentos terminais de menor calibre apresentavam fragilidade e se rompiam com relativa facilidade, demandando maior delicadeza na manipulação. A técnica proposta demonstrou viabilidade e simplicidade para reprodução da arquitetura interna das vias aéreas em ovinos. O uso da espuma de poliuretano permitiu não apenas o preenchimento da árvore brônquica, mas também a sua preservação por longo período, sendo eficaz para fins didáticos e demonstrativos.

O método de injeção por seringa acoplada ao cilindro original do produto mostrou-se funcional, embora a injeção devesse ser feita lentamente para evitar a formação de bolhas ou distorções, como observado em parte do lobo cranial direito. A fragilidade das ramificações

terminais sugere a necessidade de ajustes, como controle da quantidade de espuma e tempo de cura antes da maceração.

Em comparação com técnicas tradicionais de injeção com látex ou resinas acrílicas, o poliuretano oferece vantagens como baixo custo, ampla disponibilidade no mercado, facilidade de manuseio e ausência de odor marcante. Além disto, sua expansão controlada permite adaptação ao lúmen brônquico, moldando-se de forma satisfatória à estrutura anatômica.

CONCLUSÃO

O uso de espuma expansiva à base de poliuretano demonstrou-se uma alternativa eficaz e de baixo custo para confecção de modelos anatômicos das vias aéreas condutoras. A técnica apresentou boa definição estrutural e aplicabilidade

para fins didáticos, especialmente em cursos de anatomia veterinária.

A fragilidade dos bronquíolos terminais sugere a necessidade de refinamento do processo, sobretudo no controle da injeção e no tempo de cura. Futuras adaptações poderão incluir testes em outras espécies, uso de moldes com calibração da pressão de injeção e associação com técnicas de coloração ou plastinação para maior durabilidade e contraste anatômico.

REFERÊNCIAS

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de Anatomia Veterinária**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

EVANS, H. E.; DE LAHUNTA, A. **Miller's anatomy of the dog**. 5. ed. St. Louis: Elsevier, 2019.

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H. G. **Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.